

A POÉTICA DOS TIJOLOS APARENTES E O CARÁTER INDUSTRIAL - MAESA (1945)

Ana Elísia da Costa.

Doutorado em Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
(51) 82020525. ana_elisia_costa@hotmail.com

A POÉTICA DOS TIJOLOS APARENTES E O CARÁTER INDUSTRIAL - MAESA (1945)

Resumo:

Até a Primeira Guerra Mundial, parte das fábricas brasileiras era caracterizada formalmente pela simplicidade e despojamento. Alguns desses edifícios adotaram o que se pode chamar de “padrão manchesteriano”: fachadas erguidas em tijolos aparentes que encobrem estruturas moduladas de concreto armado e/ou estruturas importadas de ferro. Nelas, o barro “reveste” o concreto, fazendo duelar a manufatura rudimentar da vedação *versus* a racionalização construtiva da estrutura e cobertura. Tijolo a tijolo, provavelmente, buscava-se traduzir o caráter fabril depreendido dos materiais e se ensaiava a fábrica moderna brasileira. Ilustram estes casos, entre outras, a Industrial Pernambucana, em Camaragibe; a Cia. Progresso e a Fábrica de Tecidos Botafogo, no Rio de Janeiro; e, em São Paulo, a Fábrica de Tambores Irmãos Mauser e as Indústrias Reunidas Matarazzo.

No contexto gaúcho, percebe-se que fábricas com padrão *manchesteriano* foram mais raras. Fábricas com linguagem colonial foram recorrentes no sul do Estado, condicionadas pelas charqueadas e pela forte presença portuguesa. Nas regiões de colonização alemã e italiana, as referenciais projetuais adotadas foram aquelas dos países de origem dos imigrantes e não da Inglaterra, cujo capital financiou grande parte do desenvolvimento das indústrias no centro do país. Na década de 1920, algumas poucas fábricas assumiram feições ecléticas e outras já buscavam a racionalização da construção, como os moinhos Rio-Grandense, Porto-Alegrense e Chaves. Ao longo da década de 30 e 40, foram recorrentes edifícios industriais com linguagem Art Déco e, isoladamente, já ocorreram experiências com vocabulário moderno, como a fábrica A. J. Renner & Cia., que lembra os volumes curvilíneos e envidraçados de Mendelsohn.

Nesse cenário, grandes fábricas em tijolos aparentes ganham relevância no Estado, pela excepcionalidade das mesmas. São fábricas que, normalmente, ocupam grandes áreas urbanas e que, pelo seu porte ou pelo seu apelo visual, estão diretamente ligadas à história e à imagem das cidades, ajudando a introduzir e a popularizar elementos da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul.

Analisar as características projetuais de tais fábricas é objetivo principal deste trabalho. Mais precisamente, o artigo objetiva analisar a Fábrica da Metalúrgica da Eberle – MAESA (1945), construída em Caxias do Sul. O conjunto ocupa uma área fora do perímetro original da cidade e próxima à BR 116. O projeto envolve quatro quadras, deixando livre uma grande área verde e algumas ruas internas de acesso, onde estão distribuídas galpões, edificações de um a dois andares. O sistema construtivo do conjunto é definido por estrutura modulada de concreto armado, evidenciado a preocupação com a racionalização construtiva e com a configuração de plantas livres. Vedam o conjunto superfícies de tijolos aparentes. Em alto relevo, tijolos ainda marcam a estrutura e definem molduras nas platibandas e nas aberturas.

No artigo, após uma breve contextualização das fábricas de padrão *manchesteriano* e das primeiras fábricas modernas no mundo e no Brasil, a MAESA é documentada e analisada em sua implantação, seus aspectos formais e tecnológicos. Revela-se o seu valor patrimonial para Caxias do Sul, estando este diretamente associado à poética do tijolo aparente e seu caráter industrial.

Palavras-chave: arquitetura industrial; tijolos aparentes; MAESA-Eberle.

Abstract:

Until World War I, part of Brazilian factories was formally characterized by simplicity and despoliation. Some of these buildings have adopted what might be called the "standard Manchesterian": built in brick facades that hide modulated structures of concrete and / or imported iron structures. Here the clay "coats" the concrete, making the duel between crude manufacture of sealing and constructive rationalization of the structure and roof. Brick by brick, probably sought to translate character inferred from manufacturing materials and rehearsed the modern factory in Brazil. These cases are illustrated, among others, by *Industrial Pernambucana* in Camaragibe; *Cia Progresso* and *Fábrica de Tecidos Botafogo*, in Rio de Janeiro; and, in São Paulo, *Fábrica de Tambores* Irmãos Mauser and *Indústrias Reunidas Matarazzo*.

In *Gaúcho* context, one realizes that Manchesterian standardized factories were rare. Colonial language factories were recurred in the south of the state, conditioned by *charqueadas* and strong Portuguese presence. In regions of German and Italian colonization, project references adopted were those of the immigrants' origin countries and not from England, whose capital largely financed the development of industry in the center of the country. In the 1920s, just a few factories showed eclectic features and some others already sought construction rationalization, such as Rio-Grandense, Porto-Alegrense and Chaves mills. Throughout the 30s and 40s, Art Deco industrial buildings language were recurring, and, separately, have occurred experiments with modern vocabulary, like A. J. Renner & Co. factory, which resembles Mendelsohn's curvilinear volumes and glazing.

In this scenario, large brick factories gain relevance in the state by their exceptionality. This factories normally occupy large urban areas and that, due to their size or visual appeal, are directly linked to the history and image of cities, helping to introduce and popularize the elements of modern architecture in Rio Grande do Sul.

Analyzing project characteristics of such buildings is the main objective of this work. More precisely, the paper aims to analyze Eberle Metallurgical Factory – MAESA (1945), built in Caxias do Sul. The set occupies an area outside the original boundaries of the city and close to BR 116. The project involves four blocks, leaving a large open green area and some access internal streets, where are distributed sheds, buildings of one or two floors. The building constructive system is defined by reinforced concrete modulated structure, evidencing the concern with rationalization and constructive setting free plants. The set is sealed by brick surfaces. Embossed, bricks still mark the structure and define frames in openings and parapets. In the article, after a brief standard factories Manchesterian contextualisation and the first modern factories in in the world and in Brazil, MAESA is documented and analyzed in its deployment, its formal and technological aspects. It is revealed, then, its heritage value to Caxias do Sul, being that directly associated to the poetics of apparent brick and its industrial character.

Keywords: industrial architecture; brick; MAESA-Eberle.

A POÉTICA DOS TIJOLOS APARENTES E O CARÁTER INDUSTRIAL - MAESA (1945)

No processo de afirmação da arquitetura moderna, as investigações sobre o uso de novos materiais, como o aço, o concreto e o vidro, foram bastante divulgadas. Na contramão desse fluxo, o uso de tijolos assumiria um papel quase marginal - a natureza rudimentar de sua manufatura e do seu emprego se opunha às necessidades de racionalização da construção exigidas nos “novos tempos”, como afirmava o manifesto futurista, de 1914. Apesar das oposições ao seu uso, o tijolo teve um emprego significativo na arquitetura moderna, atuando como elemento de vedação e estando normalmente associado aos novos materiais. Para traduzir a “verdadeira natureza do material”, como requeria os parâmetros modernos de racionalização, muitas vezes os tijolos se despiram e foram empregados aparentes.

Entre os edifícios fabris, a textura dos tijolos aparentes foi explorada em grande escala, também por estar associada à imagem das fábricas inglesas do século XIX, o berço da Revolução Industrial. Assim, o tijolo está profundamente ligado ao caráter industrial, já que este pode ser depreendido da técnica e dos materiais usados na construção de um edifício (Mahfuz, 1996) (1). Como elemento de vedação, juntamente com as superfícies envidraçadas, o tijolo teve tanta importância para arquitetura moderna fabril, quanto o concreto armado e o aço tiveram como elementos estruturantes característicos. Neste contexto, um natural conflito se estabelece entre a manufatura rudimentar das vedações *versus* a racionalização construtiva das estruturas e coberturas.

No Brasil, as primeiras fábricas em tijolos aparentes surgiram ainda no final do Séc XIX, seguindo ao chamado padrão *manchesteriano*: fachadas em tijolos aparentes que encobrem estruturas moduladas de concreto armado e/ou estruturas importadas de ferro (Foot e Leonardi, 1982). Tijolo a tijolo, provavelmente, as fábricas buscavam traduzir o caráter fabril depreendido dos materiais. Ilustram estes casos: a Industrial Pernambucana, em Camaragibe; a Cia. Progresso e a Fábrica de Tecidos Botafogo, no Rio de Janeiro; e diversas fábricas no Estado de São Paulo, como a Fábrica de Tambores Irmãos Mauser, Fábrica Votorantin do Banco União, Engenho Central de Piracicaba, Reunidas Matarazzo (Vichnewski, 2004).

No contexto gaúcho, percebe-se que fábricas com padrão *manchesteriano* foram mais raras. Fábricas com linguagem colonial foram recorrentes no Sul do Estado, condicionadas pelas charqueadas e pela presença portuguesa. Nas regiões de colonização alemã e italiana, as referenciais projetuais adotadas foram aquelas dos países de origem dos imigrantes e não da Inglaterra. Na década de 1920, fábricas gaúchas assumiam feições ecléticas ou já buscavam uma simplificação da linguagem arquitetônica. Ao longo das décadas de 1930 e 40, foram recorrentes edifícios industriais com linguagem Art Déco, bem como ocorreram experiências isoladas já com vocabulário moderno.

Nesse cenário, grandes fábricas em tijolos aparentes ganham relevância no Estado, pela

excepcionalidade das mesmas. São fábricas que, normalmente, ocupam grandes áreas urbanas e que, pelo seu porte ou pelo seu apelo visual, estão diretamente ligadas à história e à imagem das cidades, ajudando a introduzir e a popularizar os elementos da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul.

Analisar as características projetuais de tais fábricas é objetivo principal deste trabalho. Mais precisamente, o artigo objetiva analisar a Fábrica da Metalúrgica da Eberle – MAESA, construída em Caxias do Sul, em 1948 e vendida, em 2003, para o grupo metal Corte. O conjunto ocupa uma área fora do perímetro original da cidade e próxima à BR 116, forçando na época o crescimento da cidade para além dos limites urbanos. Assinado pelo arquiteto italiano Silvio Toigo e pelo engenheiro Romano Lunardi, o projeto envolve quatro quadras, deixando livre uma grande área verde e algumas ruas internas de acesso, onde estão distribuídas galpões, edificações de um a dois andares. O sistema construtivo do conjunto é definido por estrutura modulada de concreto armado, evidenciado a preocupação com a racionalização construtiva e com a configuração de plantas livres. Vedam o conjunto superfícies de tijolos aparentes. Em alto relevo, tijolos ainda marcam a estrutura e definem molduras nas platibandas e nas aberturas.

Para fundamentar a análise da MAESA, é feita uma breve contextualização histórica das fábricas de padrão *manchesteriano* e das primeiras fábricas modernas no mundo e no Brasil. Avalia-se a precária indústria brasileira do final do século XIX, em que são reconhecidos três padrões compositivos (Foot e Leonardi, 1982). Na sequência, as investigações das vanguardas europeias e americanas do início do século XX são apresentadas, por serem responsáveis pela consolidação de um novo caráter industrial. Simultaneamente, observa-se que, até o final da década de 1920, a arquitetura brasileira pouco incorporou o “espírito modernizador europeu”, cujos valores foram assumidos mais como um “modismo”, configurando o que se pode chamar de “modernidade pragmática” (Segawa, 1995). Ao longo da década de 1930 e 1940, muitas fábricas brasileiras recorreram à linguagem Art Déco ou a sua simplificação e, só a partir da década de 40, com a consolidação do Movimento Moderno no Brasil, as fábricas modernas passaram a ganhar importância no cenário cultural.

No contexto de Caxias do Sul, observa-se que a racionalização construtiva ocorreu a partir da década de 30, com o uso de estruturas moduladas em concreto armado e feições Art Déco, destacando-se aí uma série de edifícios da Metalúrgica Eberle, entre os quais a MAESA (1945). Só na década de 1950 os edifícios caxienses assumiram o vocabulário moderno em sua integridade.

A partir de tais apontamentos, a MAESA é documentada e analisada em sua implantação, seus aspectos formais e tecnológicos. Por fim, discute-se o seu valor arquitetônico e patrimonial para Caxias do Sul, estando este diretamente associado à poética do tijolo aparente e seu caráter industrial. A fábrica tem atributos referenciados na arquitetura inglesa do século XIX e na arquitetura de vanguarda do início do século XX, valores excepcionais no

contexto estadual e municipal. Especificamente no contexto municipal, a MEASA ainda agrega em si um valor histórico e cultural, decorrente do papel econômico e social da empresa Eberle na cidade.

1.CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Século XIX

Na final do século XIX, ocorreu o primeiro surto industrial brasileiro. No período, os estilos dominantes na arquitetura eram o neoclássico e o eclético. Contudo, a maior parte dos edifícios industriais mantinha independência estilística e, decorrente da falta de estímulo financeiro governamental, priorizavam o atendimento de necessidades primárias de produção.

Tal cenário aproxima a produção industrial brasileira daquela observada na Europa e nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX (Buchard & Busch-Brow, 1961; Lenain, 1976). Na maioria dos casos estrangeiros, observa-se “fábricas eficientes”, cuja elaboração estética limitava-se à aplicação de detalhes decorativos repetidos sobre os muros do complexo industrial (Figura 1).

Figura 1: Ilustração da Empresa Glasgow – 1870
Fonte: Costa, 1994, p. 48.

No Brasil, a maioria dos edifícios também possuía pouca elaboração estética, restringindo-se a alguns adornos sobre as fachadas (2). Foot e Leonardi (1982) arriscam uma classificação de padrões típicos da arquitetura industrial brasileira no século XIX e início do século XX: o *colonial*, associado às fábricas criadas no Império; o *manchesteriano*, comum nas fábricas do início do século XX; e o *alemão*. No *padrão colonial*, a fachada era similar a de uma “casa grande de fazenda”, com paredes rebocadas, jogo rítmico de aberturas, marcação de estrutura, e molduras nas aberturas, *sheds*, oitões e platibandas (Figura 2). No *manchesteriano*, fachadas simétricas e pesadas de tijolos aparentes encobrem estruturas moduladas de concreto armado e/ou de ferro (Figura 3). Por fim, no *padrão alemão*, se observa construções altas e compactas, com janelas pequenas e paredes brancas ou amarelas (Figura 4).

Figura 2: Fábrica de Tecidos Penedense. Penedo – 1909
Fonte: Couto, 1988, p. 145.

Figura 3: Indústrias Reunidas Matarazzo. São Paulo
Fonte: Revista Projeto, 1992, p. 39

Figura 4: Fábrica de Cerveja Raffaele Anselmi. Rio Grande, 1925
Fonte: CINQUENTENÁRIO..., 1925, p. 316.

Com a adoção do *padrão manchesteriano*, os edifícios industriais brasileiros definitivamente assumiram o caráter industrial que era explorado na Europa. As expressões das paredes em tijolos e das vigas e pilares em concreto reforçam o caráter imediato, traduzido pela natureza dos materiais e pela técnica construtiva. Em sua maioria, as fábricas apresentam soluções verticais, simétricas, prevalecendo os cheios sobre os vazios. O resultado é uma expressão pesada, sóbria e monumental que, por serem conteúdos psicológicos que a obra é capaz de suscitar, exaltam seu caráter essencial. Com o avanço tecnológico, o caráter programático também se acentua, pois há uma natural busca pelo pé-direito alto, pela planta livre e pela expressão estrutural. (Costa, 2001)

No entanto, no Rio Grande do Sul, pouco houve a manifestação do *padrão manchesteriano*. No Estado, principalmente na sua zona sul, foram recorrentes as indústrias de *padrão colonial*, impulsionadas pelo desenvolvimento econômico das charqueadas e pela forte presença portuguesa. Também foram recorrentes as indústrias com *padrão alemão*, decorrentes da presença de imigrantes alemães e italianos, que usavam as referências projetuais de seus países de origem e não da Inglaterra, cujo capital financiou grande parte do desenvolvimento das indústrias no centro do país.

Século XX

No início do Século XX, o programa industrial passou a ser objeto de investigação dos arquitetos europeus e americanos e foi quando se afirmou um novo caráter industrial. Na escola alemã, mais precisamente na Bauhaus, são identificadas duas correntes de produção: a *expressionista*, representada por Poelzig, Berg, Marx e Stofrenge, associava novas formas para novos problemas, com livre criação artística; a *funcionalista*, representada por Behrens, Muthesius, Mies van der Rohe e Gropius, estava a serviço da função e não era inventiva na forma (Banham, 1979; Pehnt, 1975). Neste contexto, tem destaque a Fábrica Fagus (Figura 5) e a *Turbinenfabrik* (Figura 6), que serviram de modelo para a arquitetura industrial no mundo no período pós-guerra.

Figura 5: Fábrica Fagus, Gropius e Werner. 1910-1914
Fonte: Berdini, 1986, p. 21.

Figura 6: Turbinenfabrik, Peter Behrens. 1908-1909
Fonte: Gössel, Leuthäuser, 1996, p. 92.

Na ala expressionista da Bauhaus, a experiência mais significativa do uso do tijolo foi a da Fábrica de Produtos Químicos Luban (1911-12), de Poelzig (Figura 7). Entre os funcionalistas, merecem menção: parte do conjunto da AEG e o Gasômetro Frankfurt (1911), ambos de Behrens, além da própria Fábrica Fagus (1910-14), de Gropius, onde uma parede de tijolos aparentes contrapõe-se à ousada esquadria na aresta do volume.

Figura 7: Fábrica de Produtos Químicos, Hans Poelzig. Luban, 1911-1912
Fonte: Gössel, Leuthäuser, 1996, p. 96.

Além da produção de edifícios da escola alemã, merecem destaque arquitetos e escolas que também contribuíram para a afirmação do programa industrial e de seu caráter. Na Itália, da escola Futurista, destaca-se Sant'Elia, cujo desenho e discurso influenciaram a ala expressionista da Bauhaus. Na França, contribuem Auguste Perret e Tony Garnier, que publicou o livro *Cidade industrial* (1918) e que desenvolveu o projeto do Matadouro de Lyon (1913), com dois tons de tijolos. Nos Estados Unidos, Albert Kahn destaca-se pelo seu trabalho junto à Companhia Ford.

Simultâneo a tais vanguardas, mais precisamente no período da Primeira Guerra Mundial, ocorreu um crescimento vertiginoso da indústria no Brasil. As condições econômicas e as restrições às importações durante o conflito obrigaram os proprietários de fábricas a buscarem soluções arquitetônicas baratas, que não recorressem a materiais importados. Como resultado, observa-se a simplificação da composição, bem como o uso da planta livre, como ilustram alguns dos moinhos e engenhos gaúchos - Engenho Rio-Grandense (Figura 8), Engenho Porto-Alegrense e Moinho Chaves (Miranda, 2003; Weimer, 1998).

Figura 8: Engenho Rio-Grandense. Porto Alegre – 1915-1917
Fonte: Weimer, 1998, p. 29.

Contudo, até o final da década de 1920, a arquitetura brasileira pouco incorporou o “espírito modernizador europeu” que contagiou o mundo após 1910. A simplificação volumétrica observada obedecia a um “modismo”, sendo mantidos esquemas tradicionais de construção e de organização espacial. Tal cenário configurou o que Segawa (1995) chama de “modernidade pragmática” - difusa, sem programa definido, com vontade de exprimir ideias novas, de tentar ser moderno, mesmo sem ter clareza de qual modernidade.

São arquiteturas que também foram chamadas de “modernas”, “cúbicas”, “futuristas”, “comunistas”, “judias”, “estilo 1925”, “estilo caixa d’água” e assim por diante. Hoje podem também ser identificadas como déco e como fascistas.[...] Talvez não as manifestações radicais ou as efusivas, mas manifestações de renovação arquitetônica, qualquer que fosse ela – a maneira “folle”, mimeticamente, pragmaticamente, ou transformação modernizadora em sua dimensão perversa. (Segawa, 1995, p. 7).

Neste contexto, o Art Déco, ou sua simplificação, ganhou força entre os edifícios fabris brasileiros, principalmente após 1930. A ausência de uma doutrina teórica vinha ao encontro do pragmatismo da produção desses edifícios. Além disso, a sua lógica construtiva era perfeitamente adaptável ao programa industrial – plantas flexíveis, estruturas em concreto, técnicas construtivas tradicionais misturadas com modernas, geometria simplificada, ornamentos contidos (Conde, Almada, 1997).

Paralelamente, ainda na década de 1930, algumas experiências com o vocabulário modernista começaram a se destacar no país. Em 1934, merecem ser mencionados: o projeto de Lúcio Costa para o concurso do Núcleo Fabril Monlevade (Correia, 2000); e o projeto da Usina Higienizadora de Leite de Recife (Figura 9), de Luiz Nunes, que remete às obras dos anos 1920 de Oud e Gropius (Vaz, 1994). Na mesma década, merecem menção: em Salvador, a Sede do Instituto do Cacau (Segawa, 1995); e, em Porto Alegre, a fábrica A. J. Renner & Cia (Figura 10), que remete aos volumes curvilíneos e envidraçados de Mendelsohn (Luccas, 2000).

Figura 9: Usina de Leite, Luiz Nunes. Recife – 1934
Fonte: REVISTA ARQUITETURA E URBANISMO, dez. 1993./jan. 1994, p. 64.

Figura 10: Fábrica A.J. Renner, Egon Weindörf. Porto Alegre – década de 30
Fonte: Luccas, 2000, p. 25.

A partir da década de 40, com a consolidação do Movimento Moderno no Brasil, edifícios industriais modernos ganharam importância no cenário cultural. No livro *Modern architecture in Brazil* (Midlin, 1956), aparecem dois edifícios – a Fábrica Duchon, de Niemeyer (Figura 11) e a Fábrica SOTREQ, de MMM Roberto. Em um número dedicado ao Brasil da revista *La Architecture D'Aujourd'hui* (1952), além da SOTREQ e da Duchon, também são apresentadas: Fábrica Sidney Ross Co. (1947), de Afonso Reidy; Usina de Mármore e Granitos do Brasil, de Sérgio Bernardes; Ateliers Petrópolis, de Rocha Miranda; e Fábrica C.B.L.C., de Carlos Ferreira. Destaca-se ainda o projeto da Fábrica de Processamento de Café (1946), de Rino Levi, publicado nos Anais do CIAM (Gideon, 1951).

Figura 11: Fábrica Duchon, Oscar Niemeyer. São Paulo – 1950
Fonte: REVISTA LA ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, 1952, p. 29.

Na década de 50, duas correntes se afirmaram dentro da arquitetura nacional. Uma corrente, liderada por Lúcio Costa, buscou resgatar os valores da memória nacional, fazendo a mediação entre tais valores e a nova ordem tecnicista. A outra corrente, liderada por Niemeyer, buscou explorar as possibilidades construtivas e escultóricas do concreto. É o aspecto da originalidade, da inovação, alcançada pelas possibilidades da técnica, que prevaleceu no modernismo brasileiro e nos seus edifícios industriais (Silva, 1991). A inexistência de uma tradição industrial estimulava a busca de um novo repertório formal, tradutor de um novo tempo, como ocorreu entre os expressionistas alemães no início do século.

Contudo, é importante observar que, a partir da década de 40, houve um descompasso da arquitetura industrial gaúcha em relação ao cenário nacional. Primeiramente, houve uma demasiada permanência do uso do Art Déco, como pode ser percebido nos edifícios industriais apresentados no livro comemorativo do 75º Aniversário da Colonização Italiana no Estado, de 1950 (Costa, 2001) (3). Também se observa que as tentativas de racionalização da construção nos programas industriais buscaram referenciais mais funcionalistas, ao contrário do que se observa no centro do país, onde predominou a busca por uma nova expressão estética das estruturas de concreto (Weimer, 1998).

Anos 40 em Caxias do Sul – um alinhamento possível

A história dos edifícios industriais de Caxias do Sul na primeira metade do século XX demonstra dois períodos bastante distintos – de 1880 a 1910 e de 1930 a 1950. No primeiro período, dado ao seu isolamento geográfico, a produção caxiense se manteve imune ao desenvolvimento tecnológico, estilístico e programático alcançado nos contextos regional, nacional e internacional.

Este isolamento só foi rompido com a inauguração da estrada de ferro (1910), que proporcionou uma maior penetração de referências culturais externas. A promulgação do Código de Posturas de 1920 também teve grande importância no cenário local, já que impôs um novo padrão construtivo, em substituição ao uso da madeira. Neste contexto, as maiores alterações no programa industrial se deram do ponto de vista programático, observando-se a ampliação das atividades fabris em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Este quadro, contudo, não chegou a proporcionar grandes avanços na expressão de um caráter industrial moderno.

É somente na década de 30 que a racionalização da construção começou a ser experimentada. A estrutura de entrespisos em concreto armado e a vedação em alvenaria de tijolos passaram a ser adotadas em larga escala. Ao contrário da Europa, o uso do aço e das grandes peles de vidro não foi expressivo em Caxias do Sul. A alvenaria aparente foi usada com pouca frequência, prevalecendo a alvenaria rebocada (4). A composição predominante entre os edifícios fabris é simples e pesada, sendo bem visível a volumétrica imposta pelos códigos de edificação desde 1893. Dentre os edifícios desse período, têm destaque as cooperativas vinícolas e madeireiras surgidas na década de 1930, em função da crise de 1929, e o primeiro grande complexo da Metalúrgica

Eberle, construído na Rua Os Dezoito do Forte (Figura12).

Figura 12: Edifício da Metalúrgica Eberle, na rua os Dezoito do Forte. Década de 30. Arquiteto Silvio Toigo
Fonte: da autora

Ao longo da década de 40, afirmou-se na cidade o Art Déco, influenciado pelos edifícios públicos do governo Vargas, e, ainda, pela Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha (1936). Neste contexto, conviveram lado a lado indústrias com um Déco “de fachada” – platibanda só na fachada frontal, sistema construtivo e arranjo distributivo tradicionais – e edifícios que efetivamente se modernizaram e apresentaram um autêntico Déco, como o edifício da Metalúrgica Eberle na Rua Sinimbu. Nos aspectos compositivos desses edifícios, percebe-se a geometrização efetiva dos volumes, com platibanda em todo seu conjunto e uma rígida simetria que rege a marcação do acesso principal, o escalonamento da platibanda, a disposição rítmica de janelas tipo basculante ou “tipo copacabana” e a disposição de altos e baixos-relevos.

Construtivamente, observa-se o uso de uma retícula modular de pilar e vigas em concreto armado como sistema estrutural, permitindo a elaboração de diversas soluções tipológicas. Em contrapartida, observa-se a permanência do uso da pedra basalto nas fundações, evidenciando uma mescla de técnicas modernas com técnicas construtivas locais.

A partir de 1950, diversos edifícios deram vestígios da consolidação do vocabulário modernista na cidade, como o Pavilhão da Festa da Uva (1954), hoje Prefeitura Municipal. Portanto, a modernidade caxiense teve seu início a partir de década de 1950, coincidente com a produção modernista porto-alegrense.

Assim, só a partir da década de 1930, quando superadas as necessidades primárias da produção, manifestaram-se em Caxias do Sul preocupações com as questões estéticas dos edifícios industriais e, portanto, com o significado inerente ao edifício, seu caráter. Na arquitetura industrial da cidade, ocorre inicialmente um avanço tipológico, seguido por uma busca de sua capacidade de caracterização. Neste contexto, os edifícios da Metalúrgica Eberle – o da Rua Os Dezoito do Forte (década 30), o da Rua Sinimbu (década de 40) e a MAESA (fim da década de 40) – podem ilustrar sinteticamente a própria transformação da arquitetura em Caxias do Sul.

2. MAESA

Em 1948, foi construído o novo complexo da Metalúrgica Eberle – a MAESA, resultante de mudanças administrativas na empresa (5). A ocupação de uma área na periferia da cidade, próxima à BR 116, se tornou necessária devido à saturação do pátio da fábrica da empresa na área central, à modernização das práticas tecnológicas, que exigia novas instalações; e às dificuldades de circulação de mercadorias. Assim, a MAESA foi uma das primeiras indústrias caxienses a forçar o crescimento da cidade para além dos seus limites urbanos (Figura 13). (6)

Figura 13: Caxias do Sul (de 1930 a 1950) e área da MAESA

Fonte: (a) Paiva, 1953 (*Intervenções da autora sobre a base*); (b) Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Implantação

Inicialmente, as terras da empresa envolviam três quadras - 159, 160 e 161, sendo a quadra 159 definida pelo prolongamento das Ruas Farrapos e Vereador Mário Pezzi, que não foram executadas devido à inviabilidade topográfica do terreno. O arquiteto italiano Silvio Toigo, responsável também por outros projetos da empresa (Costa, Machado, Venzo, 2008), definiu em 1945 um plano que ocupava a quadra 159 e, a partir de 1951, Romano Lunardi projetou os edifícios que ocupavam as quadras 160 e 161 (7).

No estudo inicial de Toigo, observa-se que os blocos estavam colados nas divisas do terreno, ocupando quase a totalidade da quadra, e que, de modo equivocado, a topografia foi considerada plana, com acesso de veículos nas testadas dos lotes (Figura 14). Apesar destes equívocos, o plano orientou os estudos posteriores e a linguagem estabelecida foi também obedecida nos projetos de Lunardi, que conseguiu conferir unidade ao conjunto.

Figura 14: MAESA - Estudo inicial – Implantação e perspectiva. 1945. Arquiteto Silvio Toigo
 Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Com a inviabilidade de abertura das ruas Vereador Mário Pezzi e Farrapos, o complexo passou a ocupar quatro quadras, totalizando hoje uma área de 41.000 m², dos quais 34.000m² são de área construída (Venzo, 2008). Assim, a leste do eixo da rua Vereador Mário Pezzi, ficou locada a área principal da metalúrgica e, a oeste, uma área verde e edificações menores (Figura 15 e 16).

Figura 15: MAESA - Implantação, com eixo da Rua Vereador Mario Pezzi. Indicação da ampliação.
 Fonte: (a) Google (*intervenções da autora sobre a base*); (b) Boletim Eberle

Figura 16: MAESA – fotos aéreas, mostrando os limites da fábrica: rua D. José Barea (antiga Visconde de Mauá); Treze de Maio (antiga Farrapos); Plácido de Castro; Pedro Tomasi.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Aspectos formais

Ao longo da Rua Treze de Maio, foi disposto um volume de dois andares, que, parcialmente, assumiu um pavimento a mais, devido ao declive da rua. A modulação do volume se explicita nas fachadas, pela disposição rítmica aberturas e pela sequência de oitões que arrematam pequenos telhados em duas águas (8). Ainda nesta fachada percebe-se a parede lateral do pavilhão que se volta para a rua D. José Barea, com seus *sheds* orientados a sul (Figura 17).

Figura 17: MAESA – Blocos voltados para a rua Treze de Maio.

Fonte: (a) Google (*intervenções da autora sobre a base*); (b) Mário André Coelho (c) Venzo, 2008.

Essa mesma modulação também é observada na fachada da rua Plácido de Castro. Contudo, a composição desta fachada é bastante descontínua, com volumes que possuem tratamentos distintos. Em alguns trechos, as platibandas dos módulos sofreram pequenas ondulações e, em outros, assumiram a feição de pequenos oitões. As janelas também não foram tratadas de modo uniforme, estando em alguns trechos ritmadas e, em outros, em fita (figura 18). No projeto de Toigo, este volume foi projetado para possuir um pavimento, que se contrapunha à verticalidade de um dos volumes de acesso, que deveria possuir três andares (Figura 19).

Figura 18: MAESA – Blocos voltados para a rua Plácido de Castro.

Fonte: (a) Google (*intervenções da autora sobre a base*); (b) da autora; (c) Venzo, 2008.

Figura 19: MAESA – Estudo inicial da fachada da rua Plácido de Castro e o projeto executado. 1948.
Arquiteto Silvio Toigo.

Fonte: (a) Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami; (b) Venzo, 2008.

Na rua D. José Barea, Toigo dispôs longitudinalmente três pavilhões térreos, com suaves escalonamentos, estando estes contrapostos a um pavilhão vertical que se organiza perpendicularmente em relação à rua. Lunardi lançou os dois pavilhões a leste, que possuem *sheds* orientados a sul. As fachadas do conjunto foram tratadas de modo unitário, com a suave ondulação da platibanda e o ritmo das aberturas ou “falsas aberturas” (Figura 20).

Figura 20: MAESA – Blocos voltados para a rua D. José Barea.
Fonte: (a) Google (*intervenções da autora sobre a base*); (b): da autora; (c) Venzo, 2008.

Nesta fachada, destaca-se o grande pavilhão vertical de Toigo, cuja platibanda originalmente era escalonada. O projeto, contudo, sofreu modificações, passando o pavilhão a ser arrematado por um arco, conforme a solução adotada em sua cobertura (Figura 21). Este pavilhão, isoladamente, remete ao pavilhão de Behrens para a AEG.

Figura 21: MAESA – Estudo inicial da fachada da rua D. José Barea e o projeto executado. 1948.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

Ao longo do eixo da Rua Vereador Mario Pezzi, onde a topografia se acidentava, Toigo escalonou volumes. No corpo de cada volume, o jogo rítmico das aberturas também foi explorado, bem como o emolduramento dos oitões das coberturas. Destacam-se os grandes embasamentos em pedra basalto e posição variável dos *sheds* – a sul, no projeto, e a norte, na obra (Venzo, 2008). Hoje, esta fachada está descaracterizada devido à ocupação da porção oeste da gleba da fábrica. (Figura 22 e 23).

Figura 22: MAESA – Pavilhões voltados da Rua Vereador Mario Pezzi. . 1948. Arquiteto Silvio Toigo.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

Figura 23: MAESA – Pavilhões voltados para o eixo da Rua Vereador Mario Pezzi
 Fonte: (a) Google (*intervenções da autora sobre a base*); (b): Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

Desde os primeiros estudos (Figura 14), observa-se que Toigo já evidenciava a intenção de configurar volumes arrematados por platibandas escalonadas e janelas verticalizadas, ao gosto Art Dèco. Contudo, ao fim, as aberturas do conjunto assumiram feições mais horizontalizadas do que o estudo original, fazendo prevalecer o cheio sobre o vazio e o peso visual do conjunto, como recorrente no *padrão manchesteriano*. Esse peso visual foi ainda enfatizado pela textura dos tijolos aparentes, sendo apenas amenizado pelas molduras das platibandas e dos peitoris das janelas.

Aspectos tecnológicos

As fachadas em tijolo aparente encobrem uma estrutura modulada de concreto armado aparente, projetada pelo engenheiro Gabriel Pedro Moacir, da Empresa Riograndense de Engenharia, de Porto Alegre. Apoiadas nesta estrutura estão dispostas as tesouras de madeira que, por sua vez, apoiam telhas de barro ou, nos casos dos *sheds*, de fibrocimento ou metálica (Figura 24 e 25).

Figura 24: MAESA – Planta esquemática baseado nas plantas Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, nas imagens do Google Earth e nas medidas obtidas *in loco*.
 Fonte: Venzo, 2008.

Figura 25: MAESA – tesouras de madeira da cobertura apoiadas em estrutura modulada de concreto
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

No projeto original do pavilhão vertical, a estrutura arqueada da cobertura foi tracionada horizontalmente, descarregando em pilares de concreto. Entre os pilares, numa cota inferior, uma viga de concreto estabilizava o conjunto, apoiava uma linha de janelas e ainda, internamente, apoiava mecanismos móveis. (Figura 26). Este projeto foi em parte executado, sendo alterada a estrutura da cobertura, que foi substituída por uma trama metálica, e a modulação da estrutura de concreto nos extremos transversais do pavilhão (figura 27).

Figura 26: MAESA – Corte do Pavilhão voltado para a Rua D. José Barea.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Figura 27: MAESA – Vista interna do Pavilhão voltado para a Rua D. José Barea.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

No conjunto, as paredes e pilares se apoiam em baldrame de pedra basalto, que ajudam a enquadrar cada um dos planos compositivos das fachadas (Figura 28). Os tijolos das paredes possuem o “assentamento flamenco”, com as juntas fileteadas. Nas molduras das platibandas e peitoris de janelas, os tijolos estão levemente em balanço. Internamente, as paredes são rebocadas. Para dar sustentação às aberturas, uma grande verga de concreto armado rasga cada um dos planos compositivos e permanece aparente nas fachadas (Figura 29).

Figura 28: MAESA – Assentamento das paredes sobre baldrame de pedra basalto.
Fonte: Venzo, 2008.

Figura 29: MAESA – Assentamento dos tijolos nas paredes e molduras e verga da janela em concreto armado.
Fonte: da autora

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise da MAESA, é possível afirmar que nela o caráter industrial é resgatado em toda sua integridade – partido decomposto, com vários volumes, de diferentes alturas, ocupando a periferia da quadra; aspecto pesado e monumental, manifesto principalmente pelo porte da edificação, pelo predomínio dos cheios sobre o vazio e pela cor dos tijolos aparentes; estrutura modular em concreto armado; planta livre, pé-direito alto. Contudo, são as enormes superfícies em tijolos aparentes os elementos mais expressivos do complexo, conferindo-lhe uma carga poética que se relaciona diretamente com o caráter industrial.

Apesar de não buscar os referenciais da arquitetura modernista *standartizada* ou com apelo escultural, que já se afirmava no Brasil na década de 1940 e 50, o edifício tem claras referências na arquitetura inglesa do século XIX e na arquitetura de vanguarda do início do século de Poelzig e Behrens. Esse descompasso da obra com a arquitetura produzida nos grandes centros, contudo, não lhe tira o valor arquitetônico, que é apreendido de seus próprios atributos.

No contexto estadual e municipal, os valores da MAESA são ainda mais significativos, se considerada a excepcionalidade das fábricas de *padrão manchesteriano*, o que lhe atribui um possível valor patrimonial. Em Caxias do Sul, especificamente, o valor patrimonial da MEASA pode ainda ser reforçado pelo seu valor histórico, associado ao papel econômico e social da empresa Eberle na cidade (9). Culturalmente, é importante observar que as obras da Eberle exerceram grande influência na linguagem arquitetônica adotada na cidade, bem como interferiram diretamente nas lógicas de crescimento urbano do município. Assim, a história da arquitetura de Caxias do Sul pode estar ilustrada, sinteticamente, pela própria história dos edifícios da Eberle, dentre os quais se destaca a MAESA.

(1) O conceito de caráter adotado aqui é amplo e fundamenta-se na formulação apresentada por Mahfuz (1996). O autor propõe uma investigação do caráter arquitetônico através da expressão e conjugação de diversos caracteres: *caráter imediato* – relacionado com a técnica e materiais empregados em um edifício; *caráter genérico* – determinado pelo partido e pelas relações entre o edifício e o contexto; *caráter essencial* – associado às proporções de um edifício e o conteúdo psicológico transmitido por elas; *programático* – relacionado com elementos do programa que traduzem a função do edifício e o *associativo* – baseado no emprego de elementos de algo existente, visando à transposição de caráter.

(2) Merecem serem citados, como exceções, edifícios industriais cuja exuberância do tratamento das fachadas encobre o próprio caráter industrial. Em Porto Alegre, é digna de citação a Cervejaria Bopp, de Theo Wiederspahn (Miranda, 2003; Weimer, 1989); em Minas Gerais, a Serraria Garcia de Paiva & Pinto; no Rio de Janeiro, a Fundição Progresso; em São Paulo, o Palácio das Indústrias, símbolo de poder industrial, que foi construído como um monumento eclético (Santo, 1986).

(3) A importância do Art Déco na arquitetura industrial do Estado pode estar associada à ocorrência da Exposição do Centenário Farroupilha (1935-1936), que atuou no plano da memória urbana da capital e de cidades do interior do Estado (D'Aló Frota, 1999), ou à ocorrência da revolução constitucionalista na década de 1940, que deu força a uma arquitetura de expressão "fascista" (Wiemer, 1992).

(4) Poucos exemplares exploram a alvenaria aparente: Lanifício São Pedro e sua vila operária, Moinho Progresso, Lanifício Gianella, parte da Cantina Michielon, Cooperativa Madeireira Caxiense, Tecelagem Panceri (Costa, 2001)

(5) A construção do complexo resulta do processo de mudanças administrativas na Metalúrgica – decretação de empresa de interesse militar, durante a Segunda Guerra Mundial; transformação em sociedade de responsabilidade limitada, em 1943; e alteração para sociedade anônima, em 1948 (Venzo, 2008, Costa, 2001).

(6) Segundo Venzo (2008), a área da Maesa era considerada rural até 1925, quando o perímetro urbano da cidade ampliou-se no sentido leste oeste. Contudo, mapas da década de 1940 comprovam que até este período o entorno imediato da área permanecia como um grande vazio, com alguns poucos loteamentos e chácaras.

(7) Segundo Venzo (2008), Toigo aparece como responsável pelo projeto até 1951, quando ocorre o encerramento da empresa Silvio Toigo e Cia. A partir daí, a empresa R. Lunardi passa a se responsabilizar por projetos desenvolvidos em 1951, 1954 e 1958. Supõe-se que parte das referências do projeto original tenha sido apontada pelos próprios filhos de Abramo Eberle – Júlio e José, este último formado em metalurgia no Instituto técnico de Mittweida, na Saxônia. Além disso, há diversos relatos de viagens da família para a Europa e Estados Unidos, onde a família visitava os principais centros ligados aos interesses da metalurgia (Antunes, 1957).

(8) Sobre este pavilhão, Venzo (2008, p. 13) observa: "Lunardi propõe sheds na fachada da rua Treze de Maio, porém, na execução, eles são substituídos por telhados de duas águas. No projeto aparece uma laje entre o segundo pavimento e o telhado, portanto pode ser que a alteração seja devida à inutilidade dos sheds, neste caso."

(9) Sobre o assunto, vale consultar Venzo (2008).

AGRADECIMENTOS:

Especial agradecimento à minha ex-aluna, Michele Venzo, por me proporcionar o prazer de ler e referendar a sua pesquisa sobre a MAESA e por me disponibilizar o seu excelente levantamento de dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ÁLBUM COMEMORATIVO DO 75º ANIVERSÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre: Globo, 1950.

Antunes, D. P. Caxias do Sul – metrópole do vinho. Caxias do Sul: Livraria Mendes, 1957.

Banham, R. Teoria e projeto na primeira era da máquina. São Paulo: Perspectiva, 1979.

- Bardini, P. Walter Gropius. Barcelona: Gustavo Gili, 1986.
- Buchard, J. e Busch-Brow, A. A arquitetura dos Estados Unidos – uma história social e cultural. São Paulo: Cultrix, 1961.
- CINQUENTENÁRIO DELLA COLONIZZAZIONE ITALIANA NEL RIO GRANDE DEL SUD – 1875-1925. Porto Alegre: Globo, 1925.
- Conde, L. P. F. e Almada, M. “Panorama do Art-Déco na arquitetura e no urbanismo do Rio de Janeiro”. In: Guia da arquitetura art déco no Rio de Janeiro/ Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Urbanismo. Rio de Janeiro: Index, 1997.
- Correia, T. de B. “O modernismo e o núcleo fabril: o anteprojeto de Lúcio Costa para Monlevade”. In: Anais do Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Natal, UFRN, 2000.
- Costa, A. E.; Machado, M. B. P.; Venzo, M. “Toigo: architecto – constructor licenciado,” Métis: história & cultura, Vol. 7, No 13, 2008.
- Costa, A. E. A Evolução do Edifício Industrial em Caxias do Sul: de 1880 a 1950. Porto Alegre: PROPARG-UFGRS, 2001. (Dissertação de mestrado)
- Costa, C. T. da. O sonho e a técnica – a arquitetura de ferro no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1994.
- Couto, R. G. (Coord.) Algodão no Brasil. São Paulo: Editora Index, 1988.
- D'aló Frota, J. A. “A permanência do transitório”. In: Busko, A M. P. D. (Coord.). Arquitetura comemorativa – exposição do centenário farroupilha – 1935. Porto Alegre: UFRGS e Assembléia Legislativa do Estado, 1999.
- Giedion, S. A decade of new architecture. Zurich: Editions Girsberger, 1951.
- Gössel, P. & Leuthäuser, G. Arquitetura do século XX. Alemanha: Taschen, 1996.
- Hardman Foot, F.; Leonardi, V. História da Indústria e do Trabalho no Brasil. São Paulo: Global Editora, 1982.
- Lenain, P. “Quand L'industrie laisse des paysages,” Revista Lotus Internacional, n. 14, mar. 1977.
- Luccas, L. H. “Arquitetura Moderna em Porto Alegre: uma história recente”, Revista Arqtexto, n. zero, 2000.
- MAHFUZ, E. da C. “Composição e caráter e a arquitetura no fim do milênio,” Projeto Design, n. 195, abr.1996.
- Midlin, H. E. Modern architecture in Brasil. Amsterdam: Colibris, 1956.
- Miranda, A. E. A Evolução do Edifício Industrial em Porto Alegre: de 1870 a 1950. Porto Alegre: PROPARG-UFGRS, 2003. (Dissertação de mestrado)
- Moura, E. “Fábrica do Rio Anil – patrimônio reciclado,” Revista Arquitetura e Urbanismo, n. 56, out./ nov. 1994.
- MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL. “Metais, máquinas e homens – fragmentos de uma paisagem”. Caxias do Sul, 1996, não paginado (Catálogo de exposição fotográfica).
- Paiva, E. et al. Caxias do Sul: Plano Diretor. Porto Alegre: Imprensa Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, 1953.
- Pehnt, W. La architecture expressionista. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
- REVISTA PROJETO, n. 156, set. 1992 (Suplemento especial Opera Prima e Prêmio Paviflex 92).
- REVISTA ARQUITETURA E URBANISMO, n. 51, dez. 1993./jan. 1994.
- REVISTA LA ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, n. 42-43, out. 1952, p. 29. (Número especial – Brésil)
- Santo, J. M. do E. “O palácio das indústrias e a prefeitura de São Paulo,” Revista Projeto, n. 89, jul. 1986
- Segawa, H. “Modernidade Pragmática – uma arquitetura dos anos 1920/1940 fora dos

manuais,” Revista Projeto, n. 191, nov. 1995.

_____. “Utopia e Realidade na procura de uma arquitetura industrial,” Revista Projeto, jul/1987.

Silva, M. A. Arquitetura moderna – atitude alagoana. Alagoas: Sergaza, 1991.

Weimer, G. Arquitetura Modernista em Porto Alegre entre 1930-1945. Porto Alegre: U/E Porto Alegre, 1998.

_____. A arquitetura. Porto Alegre: Ed. Da Universidade/ UFRGS, 1992.

_____. “Theo Wiedersphan,” Revista Projeto, n. 80, out. 1989.

Vaz, R. de C. A. “Raízes brasileiras da arquitetura moderna,” Revista Arquitetura e Urbanismo, n. 51, dez.1993/ jan. 1994.

Venzo, Michele. Reutilização da Maesa. Caxias do Sul: UCS – Curso de Arquitetura e Urbanismo, 2008. (Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso)

Vichnewski, H. T. As indústrias Matarazzo no interior paulista: arquitetura fabril e patrimônio industrial (1920-1960). Campinas: Unicamp, 2004. (Dissertação de mestrado)